

ABU RAYHON BERUNIY VA UNING ILMIY FAOLIYATI

Mamasidikov Abdug'ani

Andijon dalat universiteti

Tarix fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786738>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Sharq Uyg'onish davri,
Markaziy Osiyo, Fales,
Arximed, Galen,
Gippokrat, Evkiled,
Ptolomey, Platon

ABSTRACT

Ushbu maqolada Sharq uyg'onish davrining yetuk vakili, Movarounnahrlik buyuk alloma Abu Rayxon Beruniyning hayoti va ijodiy faoliyati haqida so'z yuritiladi.

Sharqda Uyg'onish davrining qomusiy olimlaridan biri Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Al-Beruniy (973-yil 4 Sentabr, 1048-yil 11-Dekabr)dir. Uning dunyoqarashi X asrning ikkinchi yarmi XI asrning boshida Markaziy Osiyoda rivojlangan feodalizm qaror topayotgan g'oyat murakkab, jushqin voqealarga boy bo'lgan vaziyatda shakllandi. Birinchi ustoz bo'lmish Abu Nasr Mansur ibn Ali ibn Iroq uni Evkiled geometriyasi va Ptolomey asarlari bilan tanishtiradi. Ibn Iroq unga Xorazmning turli shaharlaridagi madrasalarda va mashhur ustozlaridan ta'lim olishga yaqindan yordam bergan. Shuningdek, Abu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy va ma'rifiy-pedagogikasi hamda psixologik qarashlarining shakllanishida qomusiy olimlardan Muhammad al-Xorazmiy (780-850), Abu Abbas Ahmad Farg'oniy (IX asr), Marvoziy (IX asr), Javhariy (IX asr), Abu Nasrir Forobiy (870-950), Abul Vafo Buzrukhoniy (840-938), Abu Said as-Sijiy (951-1024)

hamda yunon olimlaridan Fales, Arximed, Galen, Gippokrat, Evkiled, Ptolomey, Platon, Aristotel va boshqalarning asarlari ta'lim va tarbiya maktabi vazifasini o'tadi. Beruniy bu olimlarning asarlarini o'qib bilish uchun yoshligidanoq arab, fors, yunon, sanskrit, yahudiy tillarini puxta o'rgandi. Astronomia, astrologia, falsafa, matematika, fizika, geodeziya, geologiya, farmasevtika, mineralogiya, tarix, adabiotshunoslik, tarjimonlik, lug'atshunoslik kabi sohalarda tadqiqotlar olib borib, badiiy asarlar yaratd. Buyuk asari "Qonuni Masud" asarini yozib, uni Masud nomiga bag'ishladi. Shuningdek, olim shu davrda yaratilgan "Joylar chegaralarini aniqlash uchun turar joylarning masofalarini belgilash" ("Geodeziya") asarida Quyosh va Oyning tutilish sabablarini, joylarning jug'rofik kengliklarini aniqlash, yo'llarini aniqlashda ham juda katta yutuqlarga erishdi. "Javoxirlarni bilish va umumiy kitob" ("Mineralogiya") asarida qimmatbaho tosh

va minerallarni, ularningxossa va hususiyatlarini, solishtirma og'irligi, qattqlik darajasi, rangi, tiniqligi va boshqa fizik hossalarni bayon qilgan.

998-yil Beruniy Jurjonga keldi. U Jurjonda 1004-yilgacha yashaydi. O'zining o'n beshga yaqin asarini shu yerda yaratdi. Jumladan, olimning „Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar“ asari 1000-yil atrofida shu yerda yozilgan. 1004-yilning bahorida Beruniy Xorazmga qaytdi. Bu vaqtda Xorazmning poytaxti Urganj edi. Urganjda u Oy tutilishini kuzatdi. Saroyda al-Masihiy, tabib al-Hammar, Ibn Iroq va boshqalar ishlar edilar. Urganjda Beruniy matematika, astronomiya bilan bir qatorda fizika va mineralogiyaning ba'zi masalalari bilan shug'ullandi. Minerallarni aniqlash, ularni tizimga solishda solishtirma og'irliklardan foydalanish g'oyasi ham mana shu yerda tug'ildi. 1017-yil yozida turkiy podsho Mahmud G'aznaviyning buyrug'iga ko'ra Beruniy asir sifatida G'aznaga olib ketildi. U yerda og'ir sharoitda yashadi. 1019-yildan keyin ilmiy ish bilan shug'ullanish sharoitiga erishdi. 1022—1024-yillarda Mahmud Hindistonga qilgan yurushida Beruniyni o'zi bilan olib ketdi. Safarda ham Beruniy ilm bilan shug'ullandi. U Panjobdagi Nandna qal'asi yonida yer shari meridianini bir gradusining uzunligini o'lchadi va u 110,895 km. ekanini aniqladi. Bu ma'lumot hozirgi zamon o'lchashlari natijasi — 111,1 km bilan taqqoslansa, Beruniy o'lchashlarining aniqligi qay darajada ekani ko'rinadi. U Hindistonda bo'lajak asari „Hindiston tarixi“ uchun ma'lumot yig'di va uni 1030-yil yozib tugatdi. O'sha yili Mahmud vafot etdi va uning o'rniga o'g'li Mas'ud taxtga chiqdi. Mas'ud Beruniyga ko'p iltifotlar ko'rsatdi. Shu sababli, Beruniy o'zining shoh asarini Mas'udga

bag'ishlab „Qonuni Mas'udiy“ deb atadi. Bu asar asosan astronomiyaga oid bo'lsa ham Beruniyning matematikaga oid, ya'ni „Trigonometriya va Sferik Trigonometriya“da qilgan anchagina kashfiyotlari shu asarda bayon etilgan. Beruniyning matematikaga va fanning boshqa sohalariga qo'shgan hissasini yozib qoldirgan 100 dan ortiq asaridan ham ko'rish mumkin.

Ulardan eng yiriklari — „Hindiston“, „Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar“, „Qonuni Mas'udiy“, „Geodeziya“, „Mineralogiya“ va „Astronomiya“dir. Qolganlarini quyidagicha taqsimlash mumkin: Matematikaga doirlari — 22 ta; Astronomik asboblari haqida — 10 ta; Astrologiklari — 21 ta; turli fanlar (Fizika, Mineralogiya, Adabiyot, Tarix va boshqalar) — 38 ta; turli tillardan tarjima asarlar — 21 ta. Beruniyning bu asarlaridan atigi 30 ga yaqini bizning kunlarga yetib kelgan. Beruniy yoshligidayoq ko'p vaqtini turli kuzatishlar bilan o'tkazgan. U „Bolaliyastronomik“ asbob yasagan. Xorazmning turli joylari koordinatalarini aniqlash bilan shug'ullangan va 995—996-yillarda Kat shahrida diametri 15 ziro' (Ziro' — qadimgi o'lchov birligi, 49 santimetr chamasida) bo'lgan doira va boshqa asboblari bilan astronomik o'lchash ishlarini olib borgan. U 50 yoshida qadimiy sanskrit tilini o'rgandi, bundan tashqari, fors, arab, yahudiy, grek tillarini ham bilardi. „Saidana“ („Farmologiya“) asarida Beruniy qadimgi yunon va o'rta asr Sharqi, Markaziy Osiyo, Eron, Hindiston va Arab mamlakatlarining madaniyat tarixini tadqiq qilish ishiga ham ulkan hissa qo'shdi. Olimning olamga mashhur asarlaridan biri "Osor ul-boqiya" (Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar) dir.

Beruniy 150 dan ziyod bebaho asarlar yozib qoldirdi. Ulardan bizgacha 30 dan ortiq asar etib kelgan, xolos. Beruniy o'z asarida xalqlar etnografiyasi, yil taqvimlari haqida yozar ekan, har bir oy va unda nishonlanadigan Hayit hamda bayram kunlari to'g'risida to'xtalib o'tadi. Jumladan, olim xalqlarning bayramlari sabablarini turli vaqtlarda kelib chiqqan afsona va rivoyatlari orqali misollar keltirish yo'li

bilan tushuntirishga harakat qiladi. Uning yozishicha yilning birinchi oyi farvardin moh hisoblanib, ushbu oyning birinchi kuni Navro'z bayrami shonlanadi. Olim Navro'z haqida yozar ekan eronliklar orasida ushbu kun bilan bog'liq turli afsonalar mavjudligini, u o'z asarida faqat haqiqatga yaqin deb bilganlari keltirib o'tayotganini ta'kidlaydi.

References:

1. Xayrullayev. M – “Ma'anaviyat yulduzlari”. T.: 2001.
2. “O'zbekiston tarixi”. Mualliflar jamoasi. “Yangi asr avlodi”. T.: 2003.
3. Sultonov. F, Bozorboyev. F – “O'rta asrlar tarixi”. T.: 2007. 7
4. A.Rasulov, Yu.Hakimjonov,G'. Jalolov tarjimai. Beruniy –O'rta asrning buyuk olimi. To'plam. T. «Fan»,1950.